

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

BALIQCILIK XO‘JALIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA UNI INNOVATSION USULDA YETISHTIRISH ZARURATI

Bo‘ltakov Sardor Oqbo‘ta o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o‘qituvchisi

e-mail: sardorboltakov9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada baliqchilik xo‘jaligining iqtisodiy mohiyati uning tirik organizmlarni yetishtirishga asoslanganligi va qishloq xo‘jaligi tizimida alohida strategik o‘rin egallashi bilan belgilanadi. Innovatsion usullarni keng tatbiq etish esa ushbu tarmoqni yangi sifat bosqichiga olib chiqib, mahsuldorlikni oshirish, tannarxni pasaytirish va aholining oziq-ovqat ta‘minotini yaxshilashning muhim sharti hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, yopiq suv aylanish tizimi, qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti.

Baliqchilikni intensivlashtirish zarurati bir qator iqtisodiy va ekologik omillar bilan belgilanadi. Avvalo, tabiiy suv havzalaridagi baliq zaxiralari cheklangan bo‘lib, ortib borayotgan aholi ehtiyojlarini qondirish uchun ular yetarli emas. Shu sababli baliq mahsulotlarini ko‘paytirishda sun‘iy baliqchilik – hovuz va ko‘l xo‘jaliklarini rivojlantirish asosiy yo‘nalish sifatida qaralmoqda. Ikkinchidan, baliq mahsulotlari aholining to‘laqonli ovqatlanishida oqsil manbai sifatida alohida ahamiyatga ega. Sog‘lom turmush tarzini ta‘minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda baliq yetishtirish hajmlarini oshirish muhim strategik vazifa hisoblanadi.

Intensivlashtirish jarayonining asosiy iqtisodiy mohiyati shundaki, u mavjud resurslardan – suv havzalari, ozuqa bazasi, urug‘chilik materiali, mehnat resurslari va texnik vositalardan samarali foydalanishni ko‘zda tutadi. Bunda ishlab chiqarish samaradorligi oshadi, tannarx pasayadi va mahsulot sifat ko‘rsatkichlari yaxshilanadi. Hovuz baliqchiligida intensiv texnologiyalardan foydalanish (polikultura, zich ekish, muvozanatli ozuqa berish, mineral o‘g‘itlash, seleksiya va zotdorlik ishlari) ishlab chiqarish hajmini bir necha barobar oshirish imkonini beradi.

Baliqchilikni intensivlashtirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik barqarorlikni ham ta‘minlaydi. Zamonaviy yondashuvlarda chiqindilarni kamaytirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, bioxilma-xillikni saqlash kabi tamoyillar muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, intensivlashtirish ilmiy-tadqiqot ishlari va ilg‘or xo‘jaliklar tajribasini keng qo‘llashni, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, baliqchilik xo‘jaligining iqtisodiy mohiyati uning qishloq xo‘jaligiga xos ishlab chiqarish xususiyatlarida, ya‘ni tirik organizmlarni yetishtirish orqali mahsulot olishda namoyon bo‘ladi. Tabiiy resurslarning cheklanganligi, aholining o‘sib borayotgan ehtiyojlari va oziq-ovqat xavfsizligini

ta'minlash zarurati baliqchilikni intensivlashtirishni dolzarb vazifaga aylantiradi. Shunday ekan, intensivlashtirish asosida baliqchilikning samaradorligini oshirish bugungi kunda tarmoq rivojining asosiy sharti hisoblanadi.

Baliqchilik xo'jaligi qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri sifatida iqtisodiyotning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholining oqsilga boy mahsulotlarga bo'lgan talabini qondirish va agrar tarmoqda yuqori qo'shimcha qiymat yaratishda alohida o'rin tutadi. Uning iqtisodiy mohiyati shundaki, baliqchilik jarayonida mahsulot tirik organizmlarni – baliqlarni yetishtirish asosida shakllanadi. Bu jarayon qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlaridan, xususan, chorvachilik va dehqonchilikdan ayrim umumiyliklarga ega bo'lsa-da, texnologik va biologik xususiyatlari bilan farqlanadi. Baliqchilik mahsuloti bir vaqtning o'zida ham oziq-ovqat iste'molida, ham sanoatni xomashyo bilan ta'minlashda ishlatilishi uning iqtisodiy ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Zamonaviy sharoitda baliqchilikning rivojlanishi an'anaviy ishlab chiqarish usullaridan ko'ra innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etishni talab etmoqda. Chunki tabiiy suv havzalarida baliq zaxiralari chegaralangan, aholi sonining o'sishi esa baliq mahsulotlariga bo'lgan talabni keskin kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, innovatsion usullar asosida baliq yetishtirish sohaga yangi sifat bosqichi olib kiradi va tarmoq samaradorligini oshiradi.

Baliqchilikda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

Intensiv akvakultura tizimlari – yopiq suv aylanishi tizimlari (RAS), biofiltratsiya va aeratsiya usullari orqali cheklangan suv maydonlarida yuqori zichlikda baliq yetishtirish imkoniyatini beradi.

Genetik-seleksiya ishlari – yuqori mahsuldor, tez o'suvchi va kasalliklarga chidamli baliq zotlarini yaratish orqali xo'jaliklarning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

Innovatsion ozuqa texnologiyalari – muvozanatli, oqsilga boy, mahalliy xomashyoga asoslangan yemlar ishlab chiqarish tannarxni pasaytirib, mahsulot sifatini yaxshilaydi.

Raqamli monitoring va boshqaruv tizimlari – suv havzalarining gidrokimyoviy rejimini kuzatish, baliqlarning o'sishi va salomatligini nazorat qilish, ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Ekologik toza ishlab chiqarish – chiqindisiz texnologiyalar, biotexnologik usullar, qayta ishlangan ozuqa va tabiiy o'g'itlardan foydalanish orqali barqaror rivojlanish ta'minlanadi.

Innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ekologik xavfsizlikni mustahkamlaydi. Bu esa baliqchilikni yashil iqtisodiyot konsepsiyasi bilan uyg'unlashtirish, bioxilma-xillikni saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, baliqchilik xo'jaligining iqtisodiy mohiyati uning tirik organizmlarni yetishtirishga asoslanganligi va qishloq xo'jaligi tizimida alohida strategik o'rin egallashi bilan belgilanadi. Innovatsion usullarni keng tatbiq etish esa ushbu tarmoqni yangi sifat bosqichiga olib chiqib, mahsuldorlikni oshirish,

tannarxni pasaytirish va aholining oziq-ovqat ta'minotini yaxshilashning muhim sharti hisoblanadi.

Iqtisodiy nazariyada kengaytirilgan takror ishlab chiqarish ikki yo'l bilan — ekstensiv va intensiv yo'l bilan amalga oshirilishini ta'kidlaydi. K. Marks yozganidek: "Kengaytirilgan miqyosda takror ishlab chiqarish ekstensiv tarzda amalga oshiriladi, agar faqat ishlab chiqarish maydoni kengaysa; intensiv tarzda esa, yanada samaraliroq ishlab chiqarish vositalari qo'llanilganda yuz beradi⁹." Intensiv tipdagi kengaytirilgan takror ishlab chiqarish texnik va ishlab chiqarishning organik tuzilmasidagi o'zgarishlar, asosiy fondlar bilan ta'minlanganlik darajasining o'sishi, ishchi kuchi malakasidagi siljishlar, tabiiy resurslardan samaraliroq foydalanish bazasida yuz beradi. Bu jarayonda ishlab chiqarish resurslari faolroq jalb qilinadi va to'liqroq qo'llaniladi, ya'ni intensiv shakldagi kengaytirilgan takror ishlab chiqarishda ishlab chiqarish hajmining o'sishida sifat omillari ustunlik qiladi.

Intensifikatsiya murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, u nafaqat ishlab chiqarish jarayonini, balki uning tashkiliy-iqtisodiy sharoitlarini ham qamrab oladi. Uni joriy etishdan kutilayotgan samaraga faqatgina bir qator belgilovchi yo'nalishlarni amalga oshirish orqali erishish mumkin. Ulardan eng muhimlari quyidagilardan iborat: ilmiy tadqiqotlarning ko'lamini kengaytirish va ularni ishlab chiqarishga tatbiq etish muddatlarini qisqartirish; texnologik jarayonlarni takomillashtirish; kapital qo'yilmalarning asosiy qismini amaldagi korxonalarni rekonstruksiya qilishga yo'naltirish; tarmoqlarni yanada chuqurroq ixtisoslashtirish va o'zaro muvofiqlashtirish; mehnatga haq to'lashni tartibga solish va moddiy rag'batlantirishning samarali shakllarini ishlab chiqish; ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish.

Intensifikatsiya kursi jamiyat ehtiyojlari bilan birga ilmiy-texnik inqilobning imkoniyatlari va yutuqlari bilan ham belgilanadi. Alohida o'ziga xoslikka ega bo'lgan sohalardan biri qishloq xo'jaligi bo'lib, bu yerda intensivikasiyaning tabiiy asosini boshqariladigan tabiiy resurslarning qayta tiklanishi tashkil etadi. Asosiy ishlab chiqarish elementlari — tirik organizmlar, o'simliklar, tuproq bo'lib, bu holat iqtisodiy va tabiiy qonunlarning chambarchas uyg'unlashuvini taqozo etadi.

Sanoat tarmoqlarida mehnat unumdorligi to'g'ridan-to'g'ri uning texnik jihozlanganlik darajasiga bog'liq bo'lsa, qishloq xo'jaligida, jumladan, baliqchilikda bu bog'liqlik yer va suv havzalarining sifatidan sezilarli darajada ta'sirlanadi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida texnikadan foydalanishga ish davri bilan ishlab chiqarish davrining mos kelmasligi, mavsumiylik va iqlim sharoitlari ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Yer va suv havzalarining tabiiy xususiyatlari o'rtasidagi katta tafovut, iqlim omillarining ta'siri, mahsulot iste'mol bozorlariga yaqinlik yoki uzoqligi mehnat unumdorligida sezilarli farqlarni yuzaga keltiradi.

Tabiiy resurslarning mustaqilligi va cheklanganligi, yaxshi va yomon sifatdagilaridan birgalikda foydalanish zaruriyati, rentaviy omillarning ishlab

⁹ Кузьминых Н. А. Интенсивность и экстенсивность инновационного развития // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2014. – №. 3. – С. 51-56.

chiqarish natijalariga ta'siri baliqchilik xo'jaligida intensivlashtirishni tahlil qilishga alohida yondashuvni taqozo etadi.

Tuproq shunday ishlab chiqarish vositasiki, u ekspluatatsiya jarayonida nafaqat eskirmaydi, balki inson mehnati va bilimi oqilona qo'llanganda yangi ishlab chiqarish xususiyatlarini ham kasb etadi. Tuproqni qayta ishlashni takomillashtirish, organik va mineral o'g'itlar kiritish, ilg'or dehqonchilik tizimlarini joriy etish orqali uning unumdorligini doimiy ravishda oshirish mumkin.

Xuddi shunday xususiyatlarga suv muhiti ham ega. Inson suv organizmlarining hayot faoliyatini boshqarish orqali suv havzasining tabiiy produktivligidan ancha yuqori darajada hosildorlikka erishishi mumkin. Suv havzalarining samaradorligi nazariyasi ham shakllantiriladi. Aynan tuproq va suv havzalarining o'z unumdorligini sezilarli darajada oshirish qobiliyati o'zgarmas maydonlarda kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni amalga oshirishga imkon beradi. Bu jarayon ilmiy-texnik taraqqiyot bilan uzviy bog'liq bo'lib, jamiyat xarajatlarining ko'payishini ham talab qiladi.

Qishloq xo'jaligi intensivlashtirishini differensial renta kelib chiqishi va taqsimlanishi nuqtayi nazaridan o'rgangan K. Marks shunday degan edi: "Iqtisodiy ma'noda intensiv dehqonchilik deganda biz bir xil yer maydonida kapitalni ko'proq jamlashni tushunamiz¹⁰."

Baliqchilik qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining bir tarmog'i sifatida e'tirof etilganligi sababli va ushbu ishning predmeti mazkur tarmoqning intensivlashtirish bo'lgani uchun, tabiiy ravishda baliqchilikda intensivlashtirishning erishilgan darajasi va iqtisodiy samaradorligini iqtisodiy nuqtayi nazardan aks ettiruvchi ko'rsatkichlarni ishlab chiqish zarurati paydo bo'ladi.

Bunday ko'rsatkichlar tizimi, albatta, qishloq xo'jaligini intensivlashtirishning umumiy ko'rsatkichlari tizimidan kelib chiqishi lozim, biroq u mazkur tarmoqning xususiyatlariga moslashtirilgan holda qurilishi kerak.

Shunday qilib, tovar baliqchiligida intensivlashtirish jarayonini uchta ko'rsatkichlar guruhi orqali baholash mumkin: resurs (xarajat) ko'rsatkichlari, natijaviy ko'rsatkichlar va solishtiruvchi ko'rsatkichlar (ya'ni erishilgan natijani amalga oshirilgan xarajatlar bilan taqqoslovchi ko'rsatkichlar).

Asosiy resurs (xarajat) ko'rsatkichi baliqchilikda ishlab chiqarish xarajatlarining qiymati bo'lib, ular 1 gektar hovuz maydoniga to'g'ri keladigan hisoblangan xarajatlar tarzida ifodalanadi. Bu, aslida, har bir gektar hovuzga to'g'ri keladigan keltirilgan ishlab chiqarish xarajatlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyovning 1.05.2017 yildagi —Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori

¹⁰ Deininger K., Byerlee D. The rise of large farms in land abundant countries: do they have a future? //World development. – 2012. – T. 40. – №. 4. – C. 701-714.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyovning 2018 yil 6 noyabirdagi —Baliqchilik sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidall gi qarori
3. U.M.Umurzoqov, A.J.Toshboyev, —Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmentil. T.: Iqtisod - moliya, 2008. - 268 b
4. R.X.Ergashev —Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotil, дарслик Т: —EXTREMUM PRESSll. 2011 y. 416 бет
5. Samatov G'.A., Rustamova I.B., Sheripbayeva U.A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti.— T.: 2012. – 346 b.
6. R.Ergashev —Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotil T.-2016
7. R.Ergashev, S.Xalikov —Innovatsion iqtisodiyotll, T.-2018 yil
8. Юнусов И.О. "Балиқчилиқ тармоғини ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўллари". 08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ихтисослиги бўйича докторлик диссертацияси: 2020 йил 17 январь.
9. Г.Склярв —Рыбоводствол. М.: —Feniksll-2011
10. Abdug'aniev A.A., Abdug'aniev A.A. Qishloq xojaligi iqdiodiyoti. Darslik. - T: —AdibNashriyotil МЧЖ, 2011, – 400 b.